

Show yourself!

Sich selbst und die eigene Forschungsleistung sichtbarer machen

Thema	Tool	Aufwand	Beispiel	Erläuterung
Autoren-Identifikation	ORCID und andere Autoren-IDs ¹ https://orcid.org	Δ	https://orcid.org/0000-0002-5291-4301	<ul style="list-style-type: none">- Profil erstellen und Namensvarianten eintragen- Regelmäßig Publikationen ergänzen- Bereits in OPUS eingetragene Publikationen können über eine Export-Import-Funktion in das ORCID-Profil übernommen werden; Publikationen in der akad. Suchmaschine BASE können claimed werden²- ORCID an die TH-Bibliothek melden, um OPUS-Einträge zu verknüpfen³
	Google Scholar Profil	Δ	https://scholar.google.de/citations?user=kqKevh0AAAAJ&hl=de&oi=ao	<ul style="list-style-type: none">- Profil erstellen- Publikationen pflegen (zusammenführen, korrigieren, ergänzen)- Interessengebiete ergänzen

¹ Siehe auch Coffee Lecture vom 15.01.2020 unter <https://www.th-ab.de/coffeelecture> (28.05.2021)

² Anleitung siehe https://www.th-ab.de/fileadmin/dokumente/bibliothek/OPUS/Daten_aus_OPUS_in_ORCID_importieren.pdf und https://www.th-ab.de/fileadmin/dokumente/bibliothek/Coffee%20Lectures/Claiming_von_Publikationen_in_BASE.pdf (28.05.2021)

³ Siehe https://opus4.kobv.de/opus4-h-ab/frontdoor/index/index/searchtype/all/start/23/rows/10/facetNumber_doctype/all/has_fulltextfq/true/docid/1502

	Affiliation-Angabe	Δ	https://www.uni-jena.de/affiliation	<ul style="list-style-type: none"> - Offizielle Schreibweise: Technische Hochschule Aschaffenburg, University of Applied Sciences Aschaffenburg - Nutzung der Hochschul-E-Mail-Adresse - Siehe auch https://www.hrk.de/positionen/beschluss/detail/leitlinien-zur-nennung-von-affiliationen-bei-publikationen/
Publikationen	Publikationen als Nachweis oder Volltext in OPUS listen www.th-ab.de/opus	Δ Δ		<ul style="list-style-type: none"> - Nachweise und Publikationen in OPUS werden (mit zeitlichem Abstand) in Google Scholar indexiert und sind dann dort auffindbar
	Open Access publizieren www.th-ab.de/opus www.th-ab.de/deal [Intranet]	Δ Δ		<ul style="list-style-type: none"> - Studien belegen, dass Open-Access-Publikationen besser sichtbar sind und häufiger zitiert werden - Im OPUS der TH AB können neben Aufsätzen und Konferenzveröffentlichungen auch Wissenschaftliche Poster, Dissertationen, Preprints, Berichte, Working Paper u. ä. nachgewiesen und/oder veröffentlicht werden
	Zweitveröffentlichungsrecht nutzen	Δ Δ		<ul style="list-style-type: none"> - Informationen u. a. auf https://www.bildung-forschung.digital/de/zweitveroeffentlichungsrecht-2667.html

				<ul style="list-style-type: none"> - Zweitveröffentlichung sollten in OPUS veröffentlicht werden, da dies urheberrechtskonform ist und zugleich die Auffindbarkeit garantiert
	<p>Open Educational Ressourcen veröffentlichen (Zenodo, Slideshare, etc.)</p> <p>https://zenodo.org</p> <p>https://github.com/</p> <p>https://de.slideshare.net</p>	Δ Δ Δ		<ul style="list-style-type: none"> - Zenodo ermöglicht neben der Veröffentlichung klassischer Publikationen auch die Veröffentlichung von Präsentationen, Postern, Software, Grafiken und Datensets - Bei Zenodo erhalten Publikationen einen DOI; insgesamt ist die Plattform eher für wiss. Zwecke ausgelegt - GitHub ist eine Plattform für die Veröffentlichung von Software und Code
Networking	<p>Akademische Soziale Netzwerke (ResearchGate, Academia.edu, Mendeley, etc.)</p>	Δ Δ	https://www.researchgate.net/institution/Technische-Hochschule-Aschaffenburg	<ul style="list-style-type: none"> - Anlegen und Pflegen eines Profils - Einstellen von Publikationen (Volltexten) sollte geprüft werden (UrhG) - Vernetzen mit bekannten Personen und Aufbau eines Netzwerkes mit bisher nicht bekannten Personen über gemeinsame Forschungsinteressen - Für Promovierende können zusätzlich berufliche Netzwerke (LinkedIn, Xing, etc.) sinnvoll sein

				<ul style="list-style-type: none"> - Angabe von Mitgliedschaften in Fachgesellschaften, Berufsverbänden sowie Auszeichnungen, Preisen und Stipendien u. ä.
	Personal Branding	Δ	https://www.researchgate.net/profile/Kilian-Hartmann	<ul style="list-style-type: none"> - Professionelles, aktuelles Foto in allen Online-Profilen verwenden, keine Avatare - Affiliation einheitlich angeben - Institutionelle E-Mail-Adresse nutzen
	Social Media (Twitter, Instagram, TikTok, Youtube, etc.)	Δ Δ Δ	https://twitter.com/i/lists/1036947 https://www.instagram.com/jura_online/ https://www.tiktok.com/@dieprofessorin https://www.tiktok.com/@welten_der_werksstoffe https://www.youtube.com/channel/UC_FGVqET9-GHgKZ7G0ejTSA	<ul style="list-style-type: none"> - Private und berufliche Accounts möglicherweise besser trennen - Medium entsprechend der Inhalte und Zielgruppe sowie eigener Persönlichkeit wählen - Einzelne Beiträge als Gastautor*in in anderen Accounts, z. B. in Social-Media-Accounts der TH AB
Wissenschaftskommunikation	Podcast	Δ Δ Δ	https://wissenschaftspodcasts.de/podcasts/	<ul style="list-style-type: none"> - Länge und Stil festlegen, i. d. R. langfristige Content-Planung notwendig

				<ul style="list-style-type: none"> - Neben eigenen Accounts kann man oft auch als Gastautor*in in bestehenden Podcast Artikel veröffentlichen
Blog	Δ Δ Δ	https://vifa-recht.de/informieren/blog-aggregator/		<ul style="list-style-type: none"> - i. d. R. langfristige Content-Planung notwendig - Neben eigenen Accounts kann man oft auch als Gastautor*in in bestehenden Blogs Artikel veröffentlichen
Science Slam, Pecha Kucha, Power Point Karaoke	Δ Δ Δ	https://www.youtube.com/user/ScienceSlam		<ul style="list-style-type: none"> - Kurze, ggf. auch humorvolle und für Laien verständliche Präsentation eines Forschungsthemas
Open Science	Δ Δ Δ	Ringvorlesung Vortragsreihe in der VHS Aschaffenburg		<ul style="list-style-type: none"> - Open Science strebt eine offene Wissenschaft an. Neben Transparenz, Reproduzierbarkeit und Wiederverwendbarkeit gehört dazu auch der Bereich Offene Kommunikation
Citizen Science (Bürgerwissenschaft) / Crowdsourcing	Δ Δ Δ	https://www.nabu.de/tiere-und-pflanzen/aktionen-und-projekte/stunde-der-gartenvoegel/ https://www.rundbrief-fotografie.de/archiv/hefte/89/artikel-graf		<ul style="list-style-type: none"> - Bürger/Nicht-Wissenschaftler werden in Forschungsprojekte eingebunden